

Organigramme de la Bibliothèque publique du Roy de 1698

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque publique du Roy de 1698.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14.-1792), Organigrammes (organisation)

Selon *L'État de la France, où l'on voit tous les princes, ducs & pairs, marechaux de France & autres officiers de la couronne ...* édité par Nicolas Besongne, A Paris : Chez Guillaume Cavelier [...], 1698, p. 210-211.

Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/ltatdelafrance01beso/page/210/mode/2up>>.

Organigramme

Fonction en 1698	Titulaire	Forme normalisée
Intendant et garde du Cabinet des livres manuscrits, médailles et raretés antiques et modernes, Maître de la librairie et Garde de la bibliothèque du Roi	Camille le Tellier	Camille Le Tellier de Louvois (1675-1718)
Garde pour les Médailles et raretés antiques et modernes	M. Oudinet	Marc-Antoine Oudinet (1643-1712)
Garde pour la Bibliothèque du Roi	M. Clément	Nicolas Clément (1647-1712)

Transcription

« la Charge de Gardien de la *Bibliothèque publique du Roy*, où pareillement on doit fournir deux Exemplaires des Livres imprimés par Privilège : & celle de M. Jérôme Bignon de Maître de la Librairie, ou Grand-Maître des Bibliothèques Roïales : ont été réunies sous le titre d'Intendant & Garde du Cabinet des Livres Manuscrits, Médailles & Raretés antiques & modernes, Maître de la Librairie & Garde de la Bibliothèque du Roy. C'est à présent M. l'Abbé le Tellier, Camille le Tellier, Abbé

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque publique du Roy de 1698 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-publique-roy-1698>>.

de Bourgueuil en Vallée, & de Vauluifant, aux gages de 2400. I[ivres]. 1200. I[ivres]. d'autres gages, & 1800. I[ivres]. pour fa bouche à Cour, païées à la Chambre aux deniers[.] Il a fous lui M. Oudinet pour les Médailles & Raretés antiques & modernes, qui font à Verfailles dans les Cabinets des Apartemens du Roy. Et M. Clément pour la Bibliothèque qui eft à Paris rue Vivien. »

Reproduction

CABINET DES LIVRES.

Le Cabinet des Livres , ou la Bibliothèque de la Personne du Roy au Chateau du Louvre , & suite de sa Majesté , où l'on est obligé par Lettres Patentés du mois d'Août 1638. de fournir un Exemplaire de tous les Livres qui sont imprimés par Privilége , 1200. liv. de gages. Elle est à la garde de

La Charge de Gardien du Cabinet des Raretés & de la Bibliothèque , laissée à sa Majesté par feu Monsieur Gaston-Jean-Baptiste , Fils de France , oncle du Roy , Duc d'Orleans ; & la Charge de Gardien de la *Bibliothèque publique du Roy* , où pareillement on doit fournir deux Exemplaires des Livres imprimés par Privilége : & celle de M. Jérôme Bignon de Maître

de la Librairie, ou Grand-Maitre des Bibliothèques Royales : ont été réunies sous le titre d'Intendant & Garde du Cabinet des Livres Manuscrits, Médailles & Raretés antiques & modernes, Maître de la Librairie & Garde de la Bibliothèque du Roy. C'est à présent M. l'Abbé le Tellier, Camille le Tellier, Abbé de Bourgueuil en Vallée, & de Vauluisant, aux gages de 2400. l. 1200. l. d'autres gages, & 1800. l. pour sa bouche à Cour, païées à la Chambre aux deniers Il a sous lui M. Oudinet pour les Médailles & Raretés antiques & modernes, qui sont à Versailles dans les Cabinets des Apartemens du Roy. Et M. Clément pour la Bibliothèque qui est à Paris rue Vivien.

Il semble qu'il appartient à ce Chapitre du Cabinet des Livres plutôt qu'à pas un autre endroit, d'y mettre ensuite les Lecteurs, Interprètes, Historiographes, come aussi plusieurs Maitres & autres Officiers, autrefois retenus pour l'éducation & instruction de Louis XIV. Après nous parlerons du Cabinet des Armes, & du Cabinet des Antiques.

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque publique du Roy de 1698 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-publique-roy-1698>>.

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque publique du Roy de 1698 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-publique-roy-1698>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>